

ஆண்டாள் பாடல்களும் பாலினச் சமத்துவ சமரச முயற்சியும்

முனைவர் ஜீ.ரவி,

இணைப்பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறைத் தலைவர்,
வி.இ.நா.செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரி (தன்னாட்சி), விருதுநகர்.

Abstract :

The songs sung by Andal, who is known as Sudigkodutha Sudark Kodhi, are Tirupavai and Nachiyar Thirumozhi. Among these Tirupavai consists of thirty songs. It has the distinction of being sung in Vaishnava temples during the month of Margazhi. Similarly Nachiyar Thirumozhi has 143 songs. It signifies a woman's marriage dreams and desires in the month of Thai. Kannan is featured in these songs. This article examines how Kannan Andal, the beloved Ramana of the Gopis, writes poetry with gender equality in mind.

Key Words : Andal - Gender Equality - Kannan -

முன்னுரை

சூடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடி என்று அழைக்கப்படும் ஆண்டாள் பாடிய பாடல்கள் திருப்பாவை மற்றும் நாச்சியார் திருமொழி ஆகும். இவற்றுள் திருப்பாவை முப்பது பாடல்களைக் கொண்டது. இது மார்கழி மாதத்தில் வைணவத் தலங்களில் பாடப்படும் சிறப்பினைப் பெற்றது. அவ்வாறே நாச்சியார் திருமொழி 143 பாடல்களைக் கொண்டது. இது தை மாதத்தில் பெண் ஒருத்தியின் திருமணக் கனவுகளும் விரக தாபங்களையும் கொண்டு விளங்குகின்றது. இப்பாடல்களில் கண்ணன் சிறப்பிக்கப்படுகின்றான். கோபியர்கள் கொஞ்சம் ரமணனாகிய கண்ணன் ஆண்டாள் பாடல்களில் எத்தன்மையில் பாலினச் சமத்துவ நோக்குடன் கவிதை மொழிகின்றாள் என்பதை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை விளங்குகிறது.

ஆண்டாள்

பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒரே ஒரு பெண் ஆழ்வார் ஆண்டாள் மட்டுமே இவரது காலம் கி.பி எட்டாம் நூற்றாண்டு ஆகும். இவர் பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகள் ஆவார். கோதை என்ற இயற் பெயரை உடைய இவர் கண்ணனையே கணவனாகப் பாவித்து வழிபட்டு பாவை நோன்பு இருந்து இறுதியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் அவனுடன் ஐக்கியமாகின்றார்.

திருப்பாவை

பாவை என்ற சொல்லுக்குப் பெண் என்றும் பொம்மை என்றும் பொருள். கன்னிப் பெண்கள் அழகிய பெண் பொம்மை ஒன்றைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு மார்கழித் திங்களில் வைகறைப் பொழுதில் நீராடி கண்ணனின் பெருமையைப் பாடுகின்றனர். சங்க காலத்தில் தமிழர் மரபாக இருந்த தை நீரால் ஆண்டாளால் மார்கழி நீராலாக இங்கே இடம் பெற்றுள்ளது. நெய் உண்ணாமலும், பால் உண்ணாமலும் கண்ணனுக்கு மை தீட்டாமலும் விரதம் இருக்கும் பெண்கள் கண்ணனை வணங்கி வழிபட்டு அவனைப் போன்ற நல்ல கணவன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே இந் நோன்பின் நோக்கமாகும். ஏனைய பெண்கள் இவ்வாறு நினைப்பதாகக் குறிப்பிடும் ஆண்டாள், தனக்கு கண்ணனே கணவனாக வரவேண்டும் என்று மார்கழியின் நோன்பும் தை மாதத்தில் வழிபாடும் மேற்கொள்கிறார்.

பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஆண்டாள் நீங்களாக ஏனைய பதினொரு பேரும் ஆடவர்கள். அவர்கள் நாலாயிர திவ்யபிரபந்தத்தில் நாயகன் நாயகி பாவனையோடு தம்மைப் பெண்ணாகவும் கடவுளை ஆணாகவும் பாவித்து வழிபடுகின்றனர். ஆனால், செயற்கையாகப் பாவிக்கும் ;பாவனையை விட பிறப்பால் பெண்ணாகப் பிறந்த ஆண்டாள் பாடும் பாடல்களில்

பக்தி உணர்வு காதலாக வெளிப்படுகிறது. மார்கழித் திங்கள் என்று தொடங்கும் முதல் பாடல் முதல் வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை என்ற முப்பதாவது பாடல் வரை திருப்பாவை முழுவதும் தூய தமிழ்ச் சொற்களால் கண்ணனை வேண்டும் பாமாலையாகவே ஆண்டாளால் பாடப்பட்டுள்ளது. கண்ணன் பகவத் கீதையில் மாதங்களில் நான் மார்கழி என்று கூறியுள்ளான்.; அதனால் தான் மற்றவர்களால் சற்றே வெறுக்கப்படும் மார்கழியை ஆண்டாள் சிறிதும் வெறுக்காமல் கண்ணனைப் போற்றும் மாதமாக நினைக்கின்றார். தான் பிறந்து வளர்ந்த ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரை ஆயர் பாடியாகவே ஆண்டாள் கற்பனை செய்கிறார். திருப்பாவை வேதம் அனைத்திற்கும் வித்து என்று ராமானுஜரால் பெருமையோடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் 'நாராயணனே நமக்கே பறைதருவான்' என்றும்

'நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால்

போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொருனாள்'

என்றும் ஆண்டாள் கண்ணனை பக்தி யோடு பாடுகிறார். இப்பாடலில் கண்ணன் நாராயணன் என்னும் திருமாலின் அவதாரம் என்பதும் அவன் நமக்கே அருள் புரிவான் என தேற்றேகாரத் தோடு ஆண்டாள் உறுதிபடப் பாடுகிறார். இத் திருப்பாவையில் ஒன்பது பாடல்களில் பறை என்ற சொல்லை ஆண்டாள் எடுத்தாண்டுள்ளார். அக்காலத்தில் செய்தியை பறை அறைந்து மக்களிடம் தெரிவிக்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. இன்று தகவல் அல்லது செய்தி என்று கூறுவதையே ஆண்டாள் அன்று பறை என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனலாம். மேலும் கண்ணனை நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே, கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா என்றெல்லாம் அடைமொழிகளால் பக்தியுடன் பாடி வழிபடுகிறார்.

இறைவனைக் காண்பதற்காக வழிபடுபவர் பக்தர். இறைவனைக் கண்டு தெளிந்தவர் சித்தர். இவ்வகையில் தம்மை வருத்திக் கொண்டு நோன்பு இருந்து கடவுளை வழிபடுவது என்பது பக்தியின் சிறந்த அம்சமாகும். அத்தகைய நோன்பு காலத்தில் யாரைப்பற்றியும் மற்றவர்களிடம் புறம் கூறுதல் கூடாது, தவறான தீய செயல்களை செய்யக் கூடாது. என்பது பொது விதி ஆகும். தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர் புறங்கூறாமை என்று தனி அதிகாரம் அமைத்துள்ளார். இதையே திருப்பாவையில்

'செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம்'

என்று ஆண்டாள் குறிப்பிடுவதைக் காணலாம். மேலும் இளம் பெண்ணாக இருந்தும் கண்மை தீட்டுதல் கூந்தலில் மலர் சூட்டுதல் ஆகிய செயல்களைச் செய்யாமல் நோன்பு காலத்தில் தியாக மனப்பான்மையோடு இருக்க வேண்டும். இதனை,

'மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்'

என்கிறார் ஆண்டாள். இவ்வாறு இறைவனை எண்ணி நோன்பு இருந்தால் நாடு நலமாகும். உலகம் செழிக்கும் என்னும் கருத்து திருப்பாவையில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

'தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரிப் பெய்து'

(திருப்பாவை. 3)

மேலும் கண்ணனை பல்வேறு பெயர்களால் ஆண்டாள் போற்றுகிறார் எனலாம்.

**'மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை
தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை
ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கை
தாயை குடல்விளக்கம் செய்ததா மோதரனை**

தூயோமாய் வந்துநாம் தூமலர்தூவித் தொழுது
வாயினாற் பாடி மனத்தினாற் சிந்திக்க
போய பிழையும் புகுதருவோன் நின்றளவும்
தீயினில் தூசாகும் செப்பாலோ ரெம்பாவாய்"

(திருப்பாவை. 5)

இப்பாலில் மைந்தன் என்ற சொல் இடம்பெற்றுள்ளது. தன் குடும்பத்தை மட்டும் காப்பவன் மகன்; ஞா பல குடும்பங்களைக் காப்பவன் மைந்தன் என்பர். அதனால் கண்ணன் பல குடும்பங்களைப் பாதுகாக்க வந்த கடவுள் என்னும் பொருளில் ஆண்டாள் அவனை மைந்தன் என்கிறார். திருப்பாவையில் முனிவர்களும் யோகிகளும் என்று வெவ்வேறு சொற்களால் ஆன்மிகவாதிகளைக் குறிப்பிடுகின்றார் ஆண்டாள்.

'வெள்ளத் தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மௌன எழுந்து அரியென்ற பேரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தே லோ ரெம்பாவாய்"

(திருப்பாவை. 6)

சினத்தை அடக்குபவனை முனி என்றும் பசியை அடக்குபவனை யோகி என்றும் அழைப்பர். இவ்வேறுபாடுகளை ஆண்டாள் நன்கு அறிந்து வைத்துள்ளார் எனலாம். புராணச் செய்திகள் பல திருப்பாவையில் இடம்பெற்றுள்ளன. அதனை உறுதிப் படுத்தும் வகையில் கண்ணனை கேசவன் என்றும் மாதவன் என்றும் தேவாதி தேவன் என்றும் வைகுந்தன் என்றும் மாயன் என்றும் வெவ்வேறு சொற்களால் ஆண்டாள் வர்ணிக்கிறார்.

இறைவனை இசைப்பாடல்கள் பாடி வழிபடுவது ஒருவகை மரபாகும். இசைக்கு வசமாகாத இதயம் ஏதும் இல்லை என்பர்.

'ஏழிசையாய் இசைப்பயனாய் என்னுடைய தோழனுமாய்"

என்று சிவபெருமானை சிறப்பிக்கிறார் சுந்தரர்.

'நாயகப் பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ"

(திருப்பாவை. 7)

'சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடலோ ரெம்பாவாய்"

(திருப்பாவை. 14)

இப்பாடல்களில் கண்ணனை இசையோடு பாடியது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஒளி வழிபாடு

இறைவனை 'ஜோதி வடிவானவன்' என்கிறார் வள்ளலார். அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை என்பது அவர் வாக்காகும். உலகில் ஒளியிலிருந்தே அனைத்துப் பொருட்களும் தோன்றின என்பது அறிவியல் கருத்தாகும். நேசமுள்ள வான்சுடரே என்பது மகாகவி பாரதியின் பாடலடியாகும். ஒளியிலிருந்தே அனைத்தும் தோன்றின என்னும் இச்சிந்தனைக் கருத்து ஆண்டாள் பாடலில் வெளிப்பட்டுள்ளது. உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற

சுடரே என்று இறைவனைக் குறிப்பிடுகின்றார் ஆண்டாள். கண்ணனின் இருகண்கள் திங்களும் ஆதித்தனும் ஒருசேர எழுந்ததாக ஆண்டாள் வருணிக்கின்றார். இதையே பாரதியார்,

'சுட்டும் விழிச்சுடர் தான் கண்ணம்மா
சூரிய சந்திரரோ'

என்கிறார்.

'திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல்
அங்க ணிரண்டும் கொண்டு எங்கள்மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்தலோ ரெம்பாவாய்'

(திருப்பாவை. 22)

நாச்சியார் திருமொழி

தன் திருமணத்தைப் பற்றி தானே கனவு கண்டு பாடுவதாக ஆண்டாளால் இயற்றப்பட்டதே நாச்சியார் திருமொழி ஆகும். உமறுப்புலவர் இதனை அடியொற்றியே சீறாப்புராணத்தில் கதீஜா கனவு கானும் படலத்தை எழுதி உள்ளார் எனலாம். காதல் கை கூட உதவும் கடவுள் மன்மதன் என்பதால் மன்மதனை வேண்டுவதாக நாச்சியார் திருமொழி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மன்மதனுக்கு மறு பெயர் காமன். அவனது தம்பியின் பெயர் சாமன். காமன், சாமன் இருவரையும் வேண்டுவதாக முதல் பாடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

'உன்னையு மும்பியை யுந்தொழுதேன்
வெய்யதோர் தழலுமிழ் சக்கரக்கை
வேங்கட வற்கென்னை விதிக்கிறியே'

(நா. திரு. 1)

மேலும் தை மாதத்தில் குளிரைப் போக்கும் விதமாக தீ மூட்டி மன்மதனை வழிபடும் வழக்கம் அக்காலத்தில் இருந்துள்ளது.

'முள்ளூமில் லாச்சுள்ளி யெரிமடுத்து
முயன்றுன்னை நோற்கின்றேன் காமதேவா'

மேலும் திருமாலிருஞ்சோலை என்று வைணவர்களால் அழைக்கப்படும் அழகர் கோவிலிலுள்ள திருமாலுக்கு 100 அண்டாக்களில் வெண்ணெய்யும், சர்க்கரைப் பொங்கலும் படையல் வைத்து வணங்கி வழிபாடு செய்வதாக ஆண்டாள் வேண்டுகிறார். ஆனால் ஆண்டாள் தன் வாழ்நாளில் இந்த நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்ற இயலவில்லை அதனால் ஆண்டாளுக்குப் பின் அவதரித்த ராமானுஜர் இந்நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றினார். அதனால் ஆண்டாளே மனமுவந்து ராமானுஜரை கோயில் அண்ணா என்று அழைத்ததாக அவருக்கு ஒரு பிரமை ஏற்பட்டது.

'நூறு தடா நிறைந்த அக்காரவடிசில் சொன்னேன்
ஏறு திருவுடையான் இன்று வந்திவை கொள்ளுங் கொலோ'

கருந்தெய்வம், பரமன், ஆயர்பாடிக்கு அணிவிளக்கு, பெருந்தாளுடைய பிரான் என்றெல்லாம் ஆண்டாள் கண்ணனைப் போற்றுகிறார்.

திருமால் கருணை நிரம்பியவர் என்ற பொருளில் அளிநன் குடைய திருமால் என்றும் அவரை வாழ்த்துகிறார் ஆண்டாள்.

முடிவுரை

இவ்வாறு திருப்பாவையிலும் நாச்சியார் திருமொழியிலும் கடவுள் திருமாலின் அவதாரமாகிய கண்ணனை பக்தி நோக்கிலும் காதல் நோக்கிலும் ஆண்டாள் மிகவும் போற்றி புகழ்ந்துள்ளார்.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. திருப்பாவை, கௌரா பதிப்பகம்,திருச்சி.
2. நாச்சியார் திருமொழி, கௌரா பதிப்பகம்,திருச்சி.
3. தேவாரம், கௌரா பதிப்பகம்,திருச்சி.